

Découverte de l'Aiguillette luisante
Platyla polita (W. Hartmann, 1840) (Gastropoda,
Aciculidae) dans le département des Hautes-Alpes

Marin MARMIER, Éric HUSTACHE & Cédric ROY

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Bruno David,
Président du Muséum national d'Histoire naturelle

RÉDACTEUR EN CHEF / *EDITOR-IN-CHIEF*: Jean-Philippe Siblet

ASSISTANTE DE RÉDACTION / *ASSISTANT EDITOR*: Sarah Figuet (naturae@mnhn.fr)

MISE EN PAGE / *PAGE LAYOUT*: Sarah Figuet

COMITÉ SCIENTIFIQUE / *SCIENTIFIC BOARD*:

Luc Abbadie (UPMC, Paris)
Luc Barbier (Parc naturel régional des caps et marais d'Opale, Colémbert)
Aurélien Besnard (CEFE, Montpellier)
Vincent Boulet (Expert indépendant flore/végétation, Frugières-le-Pin)
Hervé Brustel (École d'ingénieurs de Purpan, Toulouse)
Patrick De Wever (MNHN, Paris)
Thierry Dutoit (UMR CNRS IMBE, Avignon)
Éric Feunteun (MNHN, Dinard)
Romain Garrouste (MNHN, Paris)
Grégoire Gautier (DRAAF Occitanie, Toulouse)
Olivier Gilg (Réserves naturelles de France, Dijon)
Frédéric Gosselin (Irstea, Nogent-sur-Vernisson)
Patrick Haffner (UMS PatriNat, Paris)
Frédéric Hendoux (MNHN, Paris)
Xavier Houard (OPIE, Guyancourt)
Isabelle Leviol (MNHN, Concarneau)
Francis Meunier (Conservatoire d'espaces naturels – Picardie, Amiens)
Serge Muller (MNHN, Paris)
Francis Olivereau (DREAL Centre, Orléans)
Laurent Poncet (UMS PatriNat, Paris)
Nicolas Poulet (AFB, Vincennes)
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat, Paris)
Laurent Tillon (ONF, Paris)
Julien Touroult (UMS PatriNat, Paris)

COUVERTURE / *COVER*:

Habitat à Aiguillette luisante, sur le site de « La Bise ». Crédit photo: Marin Marmier.

Naturae est une revue en flux continu publiée par les Publications scientifiques du Muséum, Paris
Naturae is a fast track journal published by the Museum Science Press, Paris

Les Publications scientifiques du Muséum publient aussi / *The Museum Science Press also publish*:
Adansonia, Zoosystema, Anthrozoologica, European Journal of Taxonomy, Geodiversitas, Cryptogamie sous-sections Algologie, Bryologie, Mycologie.

Diffusion – Publications scientifiques Muséum national d'Histoire naturelle
CP 41 – 57 rue Cuvier F-75231 Paris cedex 05 (France)
Tél.: 33 (0)1 40 79 48 05 / Fax: 33 (0)1 40 79 38 40
diff.pub@mnhn.fr / <http://sciencepress.mnhn.fr>

© Publications scientifiques du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 2019
ISSN (électronique / *electronic*): 2553-8756

Découverte de l'Aiguillette luisante *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840) (Gastropoda, Aciculidae) dans le département des Hautes-Alpes

Marin MARMIER

Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Appartement n°5, 96 rue Droite, F-04200 Sisteron (France)
marin.marmier@laposte.net

Éric HUSTACHE

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents,
Natura 2000 « Dévoluy-Durbon-Charance-Champsaur »,
Maison de l'intercommunalité, F-05140 Aspres sur Buech (France)
ehustache.natura2000@orange.fr

Cédric ROY

Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Appartement n°5, 96 rue Droite, F-04200 Sisteron (France)
cedric.roy@cen-paca.org

Soumis le 18 octobre 2018 | Accepté le 19 février 2019 | Publié le 13 mai 2019

Marmier M., Hustache É. & Roy C. 2019. — Découverte de l'Aiguillette luisante *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840) (Gastropoda, Aciculidae) dans le département des Hautes-Alpes. *Naturae* 2019 (4): 107-111. <http://revue-naturae.fr/2019/4>

RÉSUMÉ

Platyla polita (W. Hartmann, 1840) est un escargot millimétrique de forêt de feuillus ayant une répartition européenne. Cet article relate la première mention pour le département des Hautes-Alpes (située sur la commune de Gap) et la deuxième station régionale, la première étant située dans le département des Alpes-Maritimes. C'est également le premier et unique représentant des Aciculidae dans le département des Hautes-Alpes. Les inventaires ayant permis cette découverte ont été réalisés en 2018 et l'espèce a été trouvée dans un habitat peu commun par rapport à son écologie.

ABSTRACT

Discovery of Platyla polita (W. Hartmann, 1840) (Gastropoda, Aciculidae) in the department of Hautes-Alpes. *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840) is a millimetric snail of hardwood forest with European distribution. This article concerns the first mention for the department of Hautes-Alpes (located on the township of Gap), and the second regional station, the first mention is located in the department of Alpes-Maritimes. It is also the first and only representative of Aciculidae in the department of Hautes-Alpes. The inventories allowed this discovery were conducted in 2018 and the species has been found in an unusual habitat in relation to its ecology.

MOTS CLÉS
Mollusque,
Escargot,
PACA,
Alpes du Sud,
nouveau signalement.

KEY WORDS
Mollusc,
snail,
PACA,
Southern-Alps,
new record.

FIG. 1. — L'Aiguillette luisante *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840). Crédit photo : Cédric Roy.

INTRODUCTION

L'Aiguillette luisante *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840) (Fig. 1) est un escargot de la famille des Aciculidae ayant une répartition allant de l'Espagne jusqu'en Estonie (Gittenberger 1991 ; Kerney & Cameron 1999 ; GBIF 2017).

Les Aciculidae sont représentés par 14 espèces et sous-espèces en France réparties dans trois genres distincts : *Acicula* (Hartmann, 1821), *Platyla* (Moquin-Tandon, 1856) et *Renea* (Nevill, 1880). Cette famille représente un fort enjeu de conservation pour la malacofaune française et européenne du fait de son fort taux d'endémisme. En effet, sur ces 14 espèces et sous-espèces, quatre sont endémiques (*Acicula douctouyrensis* (Bertrand, 2004), *Platyla foliniana* (G. Nevill, 1879), *Renea moutonii* (Dupuy, 1849), *Renea gormonti* Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989) et trois subendémiques de France métropolitaine (Gargominy 2017) (*Platyla dupuyi* (Paladilhe, 1868), *Renea bourguignatiana* G. Nevill, 1880, *Renea paillona* Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989) et trois sont très localisées à l'échelle nationale (*Platyla callostoma* (Clessin, 1911), *Platyla cryptomena* (de Folin & Bérillon, 1877), *Platyla polita* et *Renea elegantissima* (Pini, 1886)).

Platyla polita, localisée dans neuf départements de l'est de la France avec 21 données d'observations (Gargominy 2017), est listée en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge mondiale de l'UICN (Falkner *et al.* 2011). En Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), l'espèce est inscrite Remarquable sur la liste ZNIEFF (Roy *et al.* 2017).

Platyla polita est un escargot de petite taille atteignant au maximum 3,8 mm de longueur et 1,3 mm de diamètre (Welter-Schultes 2012). Il fait donc partie des nombreux gastéropodes difficiles à contacter par simple prospection à vue. C'est un mollusque très mal connu en France, les espèces de la famille des Aciculidae ayant une écologie particulière, avec une distribution par taches et peuvent présenter des densités très faibles (Bertrand 2003). Ces animaux vivent dans la litière et il est souvent indispensable de tamiser celle-ci en quantité importante pour trouver quelques coquilles. Il est également difficile de trouver l'espèce vivante, on retrouve généralement des coquilles vides en plus ou moins bon état (Welter-Schultes 2012).

L'Aiguillette luisante fréquente habituellement des habitats modérément humides, tels que des bois de feuillus, des éboulis et rochers avec mousses (Germain 1931 ; Kerney & Cameron 1999 ; Welter-Schultes 2012). Mais l'espèce peut vivre dans des conditions écologiques très différentes comme à Voerendaal (Pays-Bas), où elle a été trouvée en pied de pente dans une phragmitaie (Keulen 1999), l'auteur ne précisant pas s'il s'agissait d'individus vivants ou morts.

Dans le cadre des inventaires des Vertigo et notamment de *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 réalisés sur les sites Natura 2000 des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (Roy & Perrier 2016), des prospections ont été réalisées sur une soixantaine de zones humides favorables au cours des années 2017 et 2018, et notamment les zones humides du secteur de « La Bise » sur la commune de Gap (Fig. 2).

Cette localité est composée d'une mosaïque de milieux ouverts et fermés, et plus précisément de prairies humides, de bas-marais, ainsi que de bois de différentes essences (sapinière, hêtraie). Ce site se trouve au nord de la commune, à une altitude de 1290 m, proche du col Bayard. Son climat est sous influence alpine et méditerranéenne avec une forte pluviométrie malgré un ensoleillement important.

Le site fait partie de l'inventaire des Zones naturelles d'Intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de type I « Dévès de Rabou – Adret et Crêtes de la montagne de Charance – Domaine de Charance – Versants sud-est des Crêtes de Charance au Pic de Gleize » et ZNIEFF de type II « Dévoluy méridional : Massif de Bure – Gleize – Vallée de Chaudun – Charance ») ainsi que du réseau Natura 2000 (FR9301511 « Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur ») (Fig. 3).

RÉSULTATS

Au total, 14 prélèvements de litière sur des quadrats de 30 × 30 cm ont été réalisés (Fig. 4). Ces prélèvements ont été stockés dans des sacs plastiques puis séchés en vue de leur tamisage. Une série de tamisages sur mailles décroissantes (10, 5, 2 et 0,5 mm) a été effectuée pour permettre de récupérer tous les individus des espèces présentes dans la litière (Roy & Perrier 2016). La détermination des espèces a été faite sous loupe binoculaire Perfex Zoom (grossissement : 6,7× à 45×). La nomenclature a suivi TAXREF v12.0 (Gargominy *et al.* 2018).

FIG. 2. — Habitat à Aiguillette luisante, *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840) sur le site de « La Bise ». Crédit photo : Marin Marmier.

Platyla polita a été découverte dans une prairie humide à Molinie (Fig. 2), le 23 mai 2018 (obs. Marin Marmier & Cédric Roy) (X(L93) = 943700, Y(L93) = 6394920 – X(WGS84) = 6,0720954, Y(WGS84) = 44,6106998)). Lors de cette journée de prospection, sept prélèvements ont été réalisés sur le secteur dans des prairies humides. Seulement un s'est révélé être positif et cinq individus ont été trouvés dans cet échantillon. L'espèce n'a pas été trouvée vivante sur le site mais les coquilles prélevées étaient fraîches (Fig. 1).

D'autres espèces patrimoniales ont été trouvées avec ce mollusque. On pourra citer *Vertigo angustior* (deuxième station du site Natura 2000 du Dévoluy) et *Vertigo substriata* (Jeffreys, 1833) (deuxième station des Hautes-Alpes et quatrième de PACA) comme étant les plus significatives de par leurs statuts patrimoniaux ou leurs répartitions limitées en PACA. Suite à cette découverte, plusieurs prospections ont eu lieu afin de trouver une population vivante : trois prélèvements de litière le 2 août 2018 dans deux habitats forestiers, une sapinière et une hêtraie situées en amont de la

zone humide par Marin Marmier et quatre prélèvements le 13 septembre 2018 dans la forêt également en amont de la zone humide par Christophe Perrier et Damien Combrisson.

Tous ces prélèvements se sont révélés négatifs, alors que l'espèce apparaît comme forestière dans la bibliographie. Il nous a paru étonnant de la contacter seulement dans la prairie humide. On peut donc se poser la question de la présence d'une population dans celle-ci. En effet, il pourrait s'agir d'un cas de thanatocénose, le site étant traversé par plusieurs petits cours d'eau, les coquilles ont pu être acheminées jusque dans la zone humide par ceux-ci malgré l'absence de contact dans les prélèvements forestiers. L'absence de contact peut toutefois s'expliquer par une faible densité d'individus dans la zone ou que la population se trouve en amont des sites prospectés.

Toutefois, on ne peut pas écarter l'hypothèse de la présence d'une population vivante dans la prairie humide. Afin de répondre de cette interrogation, il serait intéressant d'étudier la répartition de cette espèce à l'échelle du site de « La Bise », afin de mieux connaître l'écologie de l'espèce.

Fig. 3. — Situation du site dans le département des Hautes-Alpes (05).

Fig. 4. — Distribution des prélèvements de litière effectués sur le site de « La Bise » dans les Hautes-Alpes.

CONCLUSION

Il s'agit de la première mention de l'espèce pour le département des Hautes-Alpes et actuellement, l'unique représentant des Aciculidae dans ce département. C'est également la deuxième station régionale, la première ayant été réalisée par Boeters *et al.* (1989), sur la commune de Mougins dans les Alpes-Maritimes.

Il reste très probablement d'autres stations d'Aiguillette luisante à découvrir dans les Hautes-Alpes et ailleurs en région PACA. Au vu de la discrétion de cette espèce, des inventaires seraient prioritaires afin de préciser sa répartition. Les premières recherches seraient à réaliser aux abords des deux sites connus et comparer ces résultats afin d'établir les exigences de l'espèce.

Remerciements

Nous tenons à remercier Jean-Marc Salles de la DREAL PACA pour avoir soutenu financièrement ces prospections grâce aux crédits Natura 2000. Nous remercions également Damien Combrisson et Christophe Perrier pour les prélèvements réalisés sur le site d'étude. Nous remercions Julien Renet pour sa relecture minutieuse de cette note. Enfin nous remercions les rapporteurs de cette note, Lilian Léonard et Olivier Gargominy pour leurs commentaires avisés.

RÉFÉRENCES

- BERTRAND A. 2003. — Les Aciculidae des Pyrénées Françaises (Mollusca : Gastropoda). *Documents Malacologiques* 4: 41-46. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4590.8966>
- BOETERS H. D., GITTENBERGER E. & SUBAI P. 1989. — Die Aciculidae (Mollusca: Gastropoda Prosobranchia). *Zoologische verhandelingen* 252: 145-155.
- FALKNER M., VON PROSCHWITZ T. & RÜETSCHI J. 2011. — *Platyla polita*. *The IUCN Red List of Threatened Species*. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T156534A4960507.en>
- GERMAIN L. 1931. — *Faune de France 22 Mollusques terrestres et fluviatiles (deuxième partie)*. Éd. P. Lechevalier, Paris, 897 p.
- GITTENBERGER E. 1991. — Zur Verbreitung von *Platyla polita polita* (Hartmann, 1840) (Gastropoda Prosobranchia: Aciculidae). *Basteria* 55: 127-128.
- GARGOMINY O. 2017. — Carte de répartition actuelle en France métropolitaine de *Platyla polita*. INPN, https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199888 (dernière consultation le 12 avril 2019).
- GARGOMINY O., TERCERIE S., REGNIE C., RAMAGE T., DUPONT P., DASZKIEWICZ P. & PONCET L. 2018. — *Taxref v12, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion*. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 156 p.
- GBIF 2017. — *Platyla polita* (W. Hartmann, 1840), in GBIF Secretariat (2017). *GBIF Backbone Taxonomy*. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/39omei>
- KERNEY M. P. & CAMERON R. A. D. 1999. — *Guide des escargots et limaces d'Europe. Identification et biologie de plus de 300 espèces. Adaptation française : A. Bertrand*. Les Guides du Naturaliste, Delachaux & Niestlé, Lausanne et Paris, 370 p., 28 ps.
- KEULEN S. M. A. 1999. — *Platyla polita* (Hartmann, 1840) in Nederland [Verslagen van onderzoek en excursies in het kader van het atlasproject nederlandse mollusken (9)]. *Correspondentieblad Nederlandse Malacologische Vereniging* 307: 46-48.
- ROY C. & PERRIER C. 2016. — Wanted *Vertigo*: Inventaire des espèces du genre *Vertigo* O.F. Müller, 1774 (Gastropoda, Vertiginidae) dans les Alpes du Sud. *MalaCo* 12: 17-18.
- ROY C., BERTRAND A., COMBRISSON D., GERRIET O., PAVON D., PERRIER C., SANT S. & UGO J. 2017. — *Actualisation de la liste référentielle des Mollusques continentaux ZNIEFF de PACA*. Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sisteron, 22 p.
- WELTER-SCHULTES F. W. 2012. — *European non-marine Molluscs, a Guide for Species Identification*. Planet Poster Editions, Göttingen, 679 p.

Soumis le 18 octobre 2018;
 accepté le 19 février 2019;
 publié le 13 mai 2019.